

SHEVAGA OID BIRLIKLARDA SALBIY VA IJOBIY BO'YOQDORLIK XUSUSIYATLARI

Bobokalonova Gulchexra G'iyos qizi

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

8-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Rayimova Gulhayo G'ulomovna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

21-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tili shevasining muhim xarakterli jihatlari hamda shevaga hos bo'lgan ba'zi so'zlarning ma'noviy izohlari va nazariy ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sheva, qipchoq lahjasi, „O'rhun- Enasoy bitiklari“, „Qutadg'u blig“ va Devoni lug'otit turk“

Sheva (fors. — harakat tarzi, tarz, usul) — tilning fonetik, grammatik va lug'aviy jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan eng kichik hududiy ko'rinishi — sezilarli lisoniy tafovutlari bo'lmagan bir yoki bir necha aholi maskani (odatda, qishloq)da yashovchilarning so'zlashuv vositasi sifatida qo'llanadi. Sheva — bu boshqa sheva tizimlaridan fonetik, grammatik, so'z yasalishi va lug'aviy belgilariga ko'ra farqlanuvchi lisoniy tizim sifatida mavjud bo'ladi. Mas, qipchoq lahjasining mang'it yoki saroy shevasi, qarluq lahjasiga mansub marg'ilon shevasi va boshqalar o'zbek tilining eng kichik hududiy ko'rinishlari hisoblanadi. Alohida shevalar birikib, lahjasi tashkil etadi.

Turkiy millatlar va elatlar o'zlarining boy xalq og'zaki ijodi na'munalari va yozma yodgorliklarining qadimiyligi bilan mashhurdir. Yozma manbalarning dastlabkisi „O'rhun- Enasoy bitiklari“ nomi bilan Markaziy Osiyo, Sibr va Mo'g'uliston zaminlaridan topilganligi bizga tarixdan ma'lum. Bundan tashqari, „Qutadg'u blig“ va Devoni lug'otit turk“ asarlaridan ham bilishimiz mumkin.

Shevalar tizimining murakkablik darajasi, asosan, ekstralingvistik omillar: Shevaning alohidalanish (ajralib qolish) darajasi, muayyan sheva vakillarining boshqa shevalar va tillarning vakillari bilan aloqa qilish darajasi, adabiy tilning shahriga ta'siri va shahrik.ga bog'liq. Alohida ajralib qolgan shevalarda uning vakillari bilan atrofdagi aholi o'rtasida aloqalarning yo'qligi (geografik yoki siyosiy sabablar, atrofdagi aholining til, madaniyat, diniy e'tiqod jihatdan ayni sheva vakillaridan keskin farklanishi tufayli), sheva vakillarining an'anaviy turmush tarzini saqlab qolishga astoydil intilishi oqibatida sheva juda sekinlik bilan o'zgaradi, katta va kichik yoshdagilarning tilidagi farq sezilarsiz darajada bo'ladi. Adabiy tilning yoki boshqa shahrining kuchli ta'siri ostida bo'lgan shahrida aholining turli guruhlari nutqiga xos bo'lgan, birbiriga qarama-qarshi qo'yilgan va turli darajada farqlanadigan an'anaviy (qad.) va yangi qatlamlar ajralib turadi.

Milliy til tushunchasining hajmi va qo'llanish doirasi keng bo'lib, lahja va shevalarni ham qamrab oladi. Shevalar adabiy til tushunchasiga kirmaydi, biroq ular tilning quyi shakli va tarmoqlari hisoblanib, adabiy tilni boyitish uchun xizmat kiladi. Adabiy til me'yorlarining takomillashuvi, fan va madaniyat taraqqiyoti, shahar bilan qishloq o'rtasidagi tafovutlarning kamayib borishi kabi ekstralingvistik omillar tufayli shevalar ham asta-sekin o'z hususiyatlarini yo'qota boradi.

Ma'lumki, har qanday til leksikasi ikki xil yo'l bilan boyidi: tashqi hamda ichki manbalar orqali, tashqi manbalar o'z o'zidan chetdan so'z olish orqali, ichki manbalar esa, mamlakat hududidagi ma'lum hududagi shevalardan so'z olish orqali hozirgi kunda „O'zbek tili izohli lug'ati"ning bir qanchasi ayni shevaga oid so'zlar hisoblanadi va bu esa tilining taraqqiy topishida yanada tayanch bo'lib hizmat qiladi.

O'zbek shevalari hozirga qadar o'zbek adabiy tiliga qiyosan o'rganib kelindi va bunda tavsifiy va qiyosiy metoddan foydalanilgan. Bu metoddan shevalarning fonetik, leksik va morfologik xususiyatlari keng miqyosda o'rganildi hamda boy material to'plandi. O'zbek shevalarini o'rganishda XIX asming oxirlarida pay do bo'lgan qiyosiy - tarixiy metoddan ham foydalanilgan. Bu metodga ko'ra o'zbek shevalari materiallari «Devonu lug'atit turk», «Qutadg'u bilig», Alisher Navoiy asarlari tili va boshqa til tarixi manbalari tiliga qiyoslab o'rganib borilgan, lekin bu metod asosiy

metod hisoblangan emas, balki tahlil talab o‘rinlardagina va ayrim til tarixiga oid maqola va asarlarda uchrab turadi.

Xulosa va munozara

Shunday ekan, shevalar adabiy tilga emas, adabiy til shevalarga moslashib borishi lozim. Zero, sheva tilning jonli shakli va adabiy tilning asosiy boyish manbayidir. Adabiy tilga e’tibor qaratib, ba’zan shevalarni unutib qo‘yamiz. Aslida, jamiyatda adabiy tilning ham, shevaning ham o‘rni bo‘lishi lozim. Sheva o‘zida tarixiy xotirani, madaniy ko‘nikmalarni va lug‘at boyligini saqlaydi. Yana bir masala — shevaning ham, adabiy tilning ham o‘ziga yarasha o‘rni, ahamiyati, iste’mol doirasi bor. Hech biridan butunlay voz kechib bo‘lmaydi. Shevalarni asrash, kundalik hayotda, folklorda, san’atda, TVda, internetda, kinoda, musiqada ulardan faol foydalanish lozim. Adabiy tilning o‘rni — hujjatlarda, ta’limda, OAVda. Shu bois kinoda, ayrim telekanallarda, internetda shevadan foydalanilishini salbiy holat emas. Sheva o‘z iste’mol doirasini kengaytirayapti, xolos va bu ijobiy holat.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.Ashirboyev., „O‘zbek dialektologiyasi“. - Toshkent.2013.
2. N.Rajabov. O‘zbek shevashunosligi. Toshkent. O‘qituvchi. 1996. 3-5- betlar.
3. Turkiy xalqlarning dialektologiyasi.
4. N.Rajabov., „O‘zbek shevashunosligi“. - Toshkent.1996.